

7. Yatsyshyn S. R. Dosvid krain YeS u formuvanni oblikovoi polityky pidpriemstv z vrakhuvanniam vymoh yevropeiskoho zakonodavstva. Efektyvna ekonomika. Kyiv, 2015. №6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4137>

8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

Дані про авторів

Довбуш Віта Іванівна,

доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Шитря Юлія Валеріївна,

магістр факультету обліку та податкового менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

e-mail: yuliia.shyttria@gmail.com

Данные об авторах

Довбуш Вита Ивановна,

доцент кафедры учета и налогообложения, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, к.э.н., доцент

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Шитря Юлия Валерьевна,

магистр факультета учета и налогового менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана,

e-mail: yuliia.shyttria@gmail.com

Data about the authors

Vita Dombush,

Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Kyiv National Economic University named after Vadim Getman, Ph.D., Associate Professor

e-mail: dowbusch.v@ukr.net

Yulia Shyttria,

Master of the Department of Accounting and Tax Management Kyiv National Economic University named after Vadim Getman,

e-mail: yuliia.shyttria@gmail.com

УДК 338.48:005.52:005.334

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Методи дослідження ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки

Предметом дослідження є методи дослідження ризиків впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки.

Мета статті – запропонувати групи цільових методів дослідження ризиків інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки і обґрунтувати необхідність їх використання в рамках окресленої наукової проблеми.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті виокремлено і охарактеризовано загальні та спеціальні методи наукового дослідження ризиків процесів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національного господарства.

Висновки. Визначено напрямки використання вищеокреслених груп методів й методичних прийомів, зважаючи на запропоновану автором модель структурно-функціонального управління ризиками розвитку національної економіки в умовах глобалізації. В контексті застосування визначених методів вивчення ризиків інтрузійних ІКТ-процесів наведено механізм їх впровадження в умовах розвитку національної економіки.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); економіко-математичне моделювання; інтрузія; національна економіка; методи; глобалізація.

Методы исследования рисков внедрения информационно-коммуникационных технологий в условиях развития национальной экономики

Предметом исследования являются методы исследования рисков внедрения ИКТ в условиях развития национальной экономики.

Цель статьи – предложить группы целевых методов исследования рисков интрузии информационно-коммуникационных технологий в условиях развития национальной экономики и обосновать необходимость их использования в рамках обозначенной научной проблемы.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье выделены и охарактеризованы общие и специальные методы научного исследования рисков процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий в условиях развития национального хозяйства.

Выводы. Определены направления использования вышеоцененных групп методов и методических приемов, несмотря на предложенную автором модель структурно-функционального управления рисками развития национальной экономики в условиях глобализации. В контексте применения определенных методов изучения рисков интрузионных ИКТ-процессов приведены механизмы их внедрения в условиях развития национальной экономики.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); экономико-математическое моделирование; интрузия; национальная экономика; методы; глобализация.

KOLODIYCHUK A.V.

Methods of research of risks for information and communication technologies ensuring under conditions of national economy development

The subject of the study are methods of risk ICT in the development of the national economy.

The aim of research is to offer groups of targeted research methods of risks of intrusion of information-communication technologies in the tourism sector in the terms of development of the national economy and to justify the need in their use within the outlined scientific problem.

Research methods. In the work used dialectic method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparative method, method of data aggregation.

Results of work. In the article general and specific methods of scientific research of risk for processes of implementation of information and communication technologies under conditions of the national economy development are singled out and described.

Conclusions. Directions of using of above outlined groups of methods and instructional techniques, given proposed by the author model of structural and functional risk management for the national economy development under conditions of globalization, are defined. In the context of the application of prescribed methods for studying the risks for intrusion ICT processes the implementation mechanism under conditions of national economy development is offered.

Keywords: information and communication technologies (ICT); economic and mathematical modeling; intrusion; national economy; methods; globalization.

Постановка проблеми. Одним з найважливіших питань у системних дослідженнях процесів інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки постає вибір необхідного набору наукових методів, при-

йомів і моделей, придатних для якнайповнішого та якнайглибшого аналізу цих процесів, виявлення закономірностей їх протікання, комплексного дослідження факторів, що на нього впливають та підбору й вироблення ефективних інструментів

для вирішення виявлених у них проблем і окреслення шляхів активізації їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На проблемах використання методів ризикографічних досліджень в економічній науці концентрували свою увагу чимало зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких А. Арямов, В. Живетін, О. Татаркін, О. Устенко, В. Черешньов. Методологія наукового пізнання сфери впровадження ІКТ також багатогранна і характеризується працями таких вчених, як Б. Дендєв, С. Князева, Н. Токарева, О. Хорошилов, М. Цветкова та ін. Однак, значно менше уваги присвячено дослідженню методів вивчення ризиків впровадження ІКТ для вирішення конкретних науково-дослідницьких прикладних задач. Крім того, в умовах розвитку національної економіки ця проблема взагалі не розглядалася і тому саме на ній ми зупинились у рамках даного дослідження.

Мета статті – запропонувати групи цільових методів дослідження ризиків інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки і обґрунтувати необхідність їх використання в рамках окресленої наукової проблеми.

Виклад основного матеріалу. У Тлумачному словнику української мови поняття «метод» визначається як «чітко окреслений спосіб дій, що провадяться з науковою метою» [5, 236]. Більш конкретизоване означення знаходимо у В. Шейка та Н. Кушніренка, які трактують метод як, з одного боку, спосіб пізнання та дослідження явищ природи й суспільного життя, а з іншої сторони – сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих

вирішенню конкретного завдання [7, 64]. В той же час проєкція на економічну дійсність змісту даної категорії, на наш погляд, вдало реалізована у працях українського вченого В.Д. Базилевича, котрий визначає метод економічної теорії як «сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування розвитку економічних систем» [3, 25]. В нашому випадку йде мова не лише про макроекономічну систему як один з об'єктів дослідження, але й про те, що вона виступає середовищем процесів інформатизації, які в ній відбуваються. Наша класифікація методів, які необхідно застосовувати в процесі дослідження ризиків ІКТ в умовах розвитку національної економіки, наводиться на рис. 1.

До загальнонаукових (рис. 1) належать методи наукового пізнання і структурно-логічні методи, які полягають у вивченні структури предмета дослідження, функцій окремих його елементів, а також у застосуванні загальнонаукових методів наукової абстракції. Ці методи являють собою комплекс методичних прийомів гносеологічного (техніка процесів пізнання), онтологічного (проблеми походження), морфологічного (питання структурної будови) та логічного характеру, спрямованих на дослідження природи економічного ризику, виявлення причинно-наслідкових логічних зв'язків його виникнення та протікання, емпіричне вивчення та теоретичне узагальнення умов макроекономічної дійсності як середовища формування ризиків.

Окреслену вище групу методів можна поділити на такі підгрупи: 1) методи емпіричного пізнання, або гносеологічно-емпіричні; 2) фактографічні методи; 3) методи теоретичного пізнання,

Рисунок 1. Методи ризикографічних макродосліджень впровадження ІКТ *

* складено автором

або гносеологічно–теоретичні. До фактографічних методів належать дедуктивний, індуктивний методи, аналіз, синтез, формалізаційний метод, метод ідеалізації. Серед гносеологічно–емпіричних методів виділяються спостереження, порівняння, економічний експеримент, вимірювання, описовий метод, герменевтичний метод (як важлива передумова успішного анкетного опитування). У свою чергу, до гносеологічно–теоретичних методів належать узагальнення, систематизація, структурно–логічний, історико–логічний методи, гіпотеза, метод аксіом, теоретичне моделювання, трансцендентно–аналітичний, діалектичний метод, етимологічний метод, метод аналізу категорій. До загальноекономічних методів ми відносимо методи економіко–математичного моделювання, статистичні, матричні методи, а також

прості економічні моделі. Методи економіко–математичного моделювання ризиків на макрорівні можна поділити на наступні класи методів і моделей: 1) методи і прийоми елементарної математики, які передбачають оперування в основному скалярними величинами; 2) методи аналізу та статистики; 3) методи математичного програмування; 4) прикладні математичні теорії (теорія ігор). Група методів прогнозного моделювання охоплює застосування балансових, оптимізаційних, макроекономічних, сіткових, імітаційних, матричних, сплайнових моделей, а також моделювання за допомогою нейронних мереж. Ігрові методи являють собою усталений набір операцій над елементами платіжної матриці залежно від поставленої задачі за тим чи іншим критерієм. Ці критерії можна об'єднати у три великі групи: 1)

Рисунок 2. Концептуальна модель структурно–функціонального управління ризиками національної економіки в умовах глобалізації *

* складено автором

ігрові методи в умовах невизначеності; 2) ігрові методи в умовах ризику; 3) багатокритеріальні ігрові моделі з множиною цілей (багатоцільові ігрові моделі прийняття управлінських рішень). Більш серйозні задачі дослідження макроекономічного розвитку здатні вирішувати економічні методи й моделі. Їх можна розділити на три основні групи: 1) матричні методи; 2) прості економіметричні моделі та функції (прикладні статистичні моделі першого порядку); 3) складні (комплексні) економіметричні моделі (прикладні статистичні моделі другого порядку). Таким чином, криві досвіду фірм є надійним інструментом, що дозволяє приймати стратегічні рішення, беручи до уваги в тому числі одномоментні еко-

номічні ефекти. До ризикологічних методів належать індикатори виміру величини можливого ризику як математичної величини та методи якісної оцінки ризику, які базуються на експертних оцінках, підкріплених показниками рівня потенційного збитку. Необхідність використання тих чи інших методів і моделей у даному напрямі дослідження повинне диктуватися двома аспектами, по-перше, складовими пропонованої нами моделі структурно-функціонального управління ризиками національної економіки в умовах глобалізації (рис. 2), як економіки відкритого типу, і, по-друге, налагодженням механізму впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки (рис. 3).

Рисунок 3. Механізм впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки *

* складено автором

Концепція державної політики мінімізації ризиків у даній сфері, подана на рис. 2, повинна носити функціонально-блочний характер, тобто базуватись на структурі самих ІКТ, впровадження яких характеризується багатогранністю і поліпроблематичністю. Така концепція та програмні інструменти, що її розвивають, повинні надавати певний визначений алгоритм дій у кожній конкретній ситуації. Лише за таких умов державна політика інформатизації економіки буде справді системною й ефективною.

Саме запропонованим механізмом, наведеним на рис. 3, повинно покроково визначатися використання набору тих чи інших цільових методів та методичних прийомів: від теоретичного обґрунтування вищевказаних процесів до кожного з його складових елементів.

Висновки

Використання того чи іншого набору методів дослідження обумовлюється характером вирішуваної наукової проблеми. Для забезпечення потреб вивчення ризиків впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки використано загальнонаукові, загальноекономічні методи, групи методів макроекономічного аналізу та ризикологічних методів. На наш погляд, саме такий набір методів дозволяє комплексно і вичерпно досліджувати інтрузійні ІКТ-процеси у різних галузях, виходячи з умов розвитку національно-господарського комплексу.

Список використаних джерел

1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 328 с.
2. Арямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и психологический анализ) : монография / А. А. Арямов. – М.: РАП, 2010. – 202 с.
3. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.
4. Живетин В.Б. Риски и безопасность экономических систем (математическое моделирование) : монография / В.Б. Живетин. – М.: Изд-во Института проблем риска, 2008. – 440 с.
5. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. – Харків: Фоліо, 2002. – 540 с.
6. Устенко О.Л. Теория экономического риска : монография / О.Л. Устенко. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.
7. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шей-

ко, Н.М. Кушнарєнко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

References

1. Ackoff, R. (1985). Planirovaniye budushchego korporatsii [Planning the future of the corporation]. Moscow: Progress, 328 p.
2. Aryamov, A. A. (2010). Obshchaya teoriya riska (yuridicheskiy, ekonomicheskiy i psikhologicheskiy analiz) [General theory of risk (legal, economic, and psychological analysis)] (Monograph). Moscow: RAP, 202 p.
3. Bazylevych, V. D. (Ed.). (2006). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic Theory: Political Economy] (Textbook). Kyiv: Knowledge, 631 p.
4. Zhivetin, V. B. (2008). Riski i bezopasnost' ekonomicheskikh sistem (matematicheskoye modelirovaniye) [Risks and safety of economic systems (mathematical modeling)] (Monograph). Moscow: Publishing House of the Institute for Risk Problems, 440 p.
5. Ivchenko, A. O. (2002). Tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy [Explanatory dictionary of Ukrainian language]. Kharkiv: Folio, 540 p.
6. Ustenko, O. L. (1997). Teoriya ekonomicheskogo riska [The theory of economic risk] (Monograph). Kyiv: Interregional Acad. of Personnel Management, 164 p.
7. Sheyko, V. M., & Kushnarenko, N. M. (2003). Orhanizatsiya ta metodyka naukovodoslidnyts'koyi diyal'nosti [The organization and methods of scientific research] (Textbook). Kyiv: Knowledge Press, 295 p.

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Данные об авторе

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торговельно-экономический институт, Киевского национального торговельно-экономического университета
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodiychuka@i.ua